

Rapoport's rule explains the range size distribution of butterflies along the Eastern Himalayan elevation gradient

Sailendra Dewan and Bhoj Kumar Acharya*

Ecology, Biogeography and Conservation Biology Laboratory, Department of Zoology, School of Life Sciences, Sikkim University, Tadong, Gangtok, East Sikkim- India

*Corresponding author email: bkacharya@cus.ac.in / acharya2skm@gmail.com

रपोपोर्टको नियमले पूर्वी हिमालय क्षेत्रका पुतलीहरुको समुन्द्रीतट देखि माथिको भौगोलिक उँचाईको विस्तारलाई पुष्टि गर्दछ

सैलेन्द्र देवान अनि भोज कुमार आचार्य

प्राणी विज्ञान विभाग, सिक्किम विस्वविधालय, गांग्तोक, सिक्किम, भारत

नेपाली सार

प्राणीहरुको समुन्द्रीतट देखि माथिको भौगोलिक उँचाईको दायराको विस्तार बुझनाले प्रजातिको जैवभौगोलिक विस्तार अनि उनीहरुको संरक्षणमा मूल्यवान अन्तर्दृष्टि पर्दछ । वैज्ञानिक रपोपोर्टको नियम मुताविक प्रजातिहरुको समुन्द्रीतट देखि माथिको भौगोलिक उँचाई संगसंगै उँचाईको दायरा पनि बढ्छ । यद्यपि प्राणीहरुको अध्यन गर्दा विभिन्न प्रकारका विधि प्रयोग भएर अनि विभिन्न प्रकारका प्राणीहरुमा भिन्न भिन्नै परिणाम पाईएकाले गर्दा यस नियम प्रति धेरै प्रश्नहरु खडा भएका छन् । यस अध्यनका क्रममा हामीले पूर्वी हिमालय क्षेत्रमा पुतलीहरुको समुन्द्रीतट देखि माथिको उँचाईको दायराको जाँच अनि विभिन्न दृष्टिकोणबाट रपोपोर्टको नियमको प्रयोजनको निरिक्षण गर्यौं, जुन शोध कार्य सम्भवत हिमालय क्षेत्रमा पहिलो प्रयास हो । हामीले हाम्रो अध्यन क्षेत्रको समुन्द्रीतट देखि माथिको उँचाईको भूभाग (३०० - ३३०० मिटर) -लाई जम्मा १६ वटा समूहमा विस्तार गरेर बिन्दु गणना विधि अपनाएर पुतलीहरुको नमुना संकलन गर्यौं (आंकडा लियौं) । यसरी नमुना संकलन गरिएका पुलातिहरुलाई उनीहरुको वर्गीकरण, जैवभौगोलिक सम्बन्ध अनि झुसिले किरा (पुतलीका बच्चा) -को पात खाने ढाँचा मुताविक उपसमूहहरुमा बिभाजन गर्यौं । परिणामस्वरूप धेरै जस्ता पुतलीहरुको उँचाईको दायरा सानो रहेको पाइयो अनि उनीहरुको विस्तारले रपोपोर्टको नियमको समर्थन गरेको पुष्टि भयो । पुतलीहरुका समूहको विस्तरित उँचाईको दायरा निर्धारण गर्न तापमानको दायरा अनि तापमानको मौसमीता (भिन्नता) -को मुख्य भूमिका रहेको तथ्य पत्ता लाग्यो । यद्यपि पुतलीका विभिन्न उपसमूहहरुमा जलवायु परिवर्तनशीलता अनि भौगोलिक उँचाईको दायराको सम्बन्ध एकै नास नभएका कारण कथित ढाँचा एउटै वर्गका प्रजाति भिन्न पनि फरक फरक हुन सक्ने सम्भावना हाम्रो यस अध्यनले बताएको छ ।